

moyillik, insonparvarlik, hamkorlik muhitini vujudga keltira olish, jamoaviy fikrni hurmat qilish kabi ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerak.

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik ijodkorlik sifatlarini tarbiyalash uchun bir qator muammolarni yechish talab qilinmoqda: kognitiv tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashtirishning didaktik xususiyatlarini aniqlash; pedagogik jarayonda bo'lajak o'qituvchilarda o'quvchilarga nisbatan qadriyatli munosabatda bo'lish tajribasini qaror toptirish; bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga tayyorlash; bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayonining konseptual asoslari va kognitiv ta'lim texnologiyalari bilan qurollantirish kabilar.

Oliy pedagogik ta'lim tizimi uchun o'quv dasturlari, ma'ruza matnlari, qo'llanma va tavsiyanomlarni yaratishda ushbu yo'nalishlarni alohida hisobga olish talab etiladi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – B. 295-297.

2. Mirziyoev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O'qituvchi MU MChJ, 2021.

3. Ibraimov X. va boshq. Najot tarbiyada. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2025. – 60 b.

4. Ota-ona-murabbiy / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. – 220 b.

5. Ibraimov X. va boshq. Go'zal hulq modellari. – T.: Ilm ziyo zakovat, 2025. – 80-b.

6. Ibraimov X. va boshq. Ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2025. – 68 b.

O'QUVCHILARINING ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISHDA BOLALAR ADABIYOTINING O'RNI VA IMKONIYATLARI

Il'yasova Dilshoda Akmal qizi, TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik didini rivojlantirishda bolalar adabiyotining ahamiyati va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Bolalar adabiyotidan samarali foydalanish usullari ko'rib chiqilib, uning did tarbiyasidagi o'rni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: estetik did, bolalar adabiyoti, boshlang'ich sinf, did, pedagogik yondashuv.

Zamonaviy ta'lim va tarbiyada o'quvchining faqat bilim olishidan tashqari, uning shaxsiyati, didi va san'atga bo'lgan qiziqishini tarbiyalash birdek ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik didning shakllanishi butun hayotdagi estetik qarashlar va kayfiyatning poydevorini yaratadi. Estetik did – bu insonning san'at asarlarini, tabiat go'zalliklarini va atrof-muhitni idrok etish va qadrlash qobiliyati bo'lib, u bolalikdan shakllanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda bolalarda estetik didni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim tizimida, shu bilan birga jamiyatdagi eng muhim vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, kitobxonlikni shakllantirish

faqat maktab doirasida emas, balki oila – maktab – jamiyat hamkorligi asosida amalga oshiriladi. Masalan, Finlandiya, Yaponiya, AQSH va Germaniya ta'lim tizimida bolalarni erta yoshdan kitob bilan tanishtirish, oilada birgalikda mutolaa qilish an'analari, maktab va kutubxonalarning doimiy hamkorligi orqali o'quvchilarda mustaqil kitobxonlik madaniyati rivojlantirilmoqda.

Bolalar adabiyoti esa aynan shu jarayonda muhim vosita hisoblanadi. Chunki adabiyot bolaga nafaqat estetik zavq bag'ishlaydi, balki uni fikrlashga, obrazlarni tasavvur qilishga o'rgatadi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik didini rivojlantirishda bolalar adabiyotining o'rni va imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Estetik did – insonning chiroyli narsalarni anglash va qabul qilish qobiliyati, san'at va tabiatga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishidir. Bolalikda shakllangan estetik did insonning ijodkorligi, hissiyot va tafakkur doirasini kengaytiradi, uning madaniy olamini boyitadi. Xususan, boshlang'ich yoshdagi o'quvchilar uchun bu did dunyoni idrok etishda, yaxshi va yomon, go'zal va nodir narsalarni farqlashda asos bo'ladi.

Estetik did shunchaki san'at asarlarini ko'rish yoki tinglash emas, balki ularni chuqur tushunish, sharhlash, ta'sirlanish va o'z hissiyotini ifodalash san'ati hisoblanadi. Bolalarda estetik didni shakllantirish, ularni mazmunli o'qishga, san'atga mehr uyg'otishga yordam beradi.

Estetik did – insonning san'at va tabiat go'zalligini anglash, ularga hissiy ta'sirlanish va baho berish qobiliyatidir. U nafaqat estetik predmetlar (tasviriy san'at, musiqiy asarlar, adabiyot va boshqalar)ga nisbatan munosabatni ifodalaydi, balki insonning badiiy did, san'at tushunchasi, didaktik va madaniy qiziqishini o'z ichiga oladi.

Estetik did tushunchasi psixologiya, estetika va pedagogika sohalari tomonidan turlicha talqin qilinadi. Psixologik nuqtai nazardan estetik did – bu shaxsning badiiy holatlarga nisbati, ularning go'zallik va ruhi ahamiyatini anglashidir. Pedagogika o'tkazadigan tadqiqotlar esa estetik didni tarbiyalashni ta'lim jarayonining muhim qismi deb hisoblaydi.

Estetik did shakllanishi uchun inson shaxsiy qobiliyatlari, ijtimoiy- madaniy muhit, ta'lim-tarbiya muhitining ahamiyati katta. Estetik ta'lim esa estetik didni rivojlantirish yo'li bilan shaxsiyatni kamol toptirishga qaratilgan pedagogik faoliyatdir. Unda ta'lim uchun maxsus badiiy va didaktik materiallar, jumladan, bolalar adabiyoti katta imkoniyatlarga ega.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari (6-10 yosh) rivojlanishining muhim davri hisoblanadi. Ushbu yoshda bolaning hissiy olami nisbatan sezgir, tasavvur va yaratish faolligi yuqori bo'ladi. Psixologlar fikricha, bu davrda bolaning estetik didi shakllanishi uchun tayyorlik darajasi ortadi va ta'lim jarayonida unga mos keluvchi badiiy faoliyatlar o'ta muhimdir.

Bolalar adabiyoti ta'lim-tarbiya jarayonida nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki bolaning dunyoqarashi va estetik hissiyotini boyitadi. Adabiyotda badiiy matnning o'rni va uning did orqali shakllantiruvchi imkoniyatlari quyidagilardan iborat:

Badiiy matnning o'ziga xosligi: adabiy asarlar tasvir tushunchasini, obrazlar va voqealar yaratishni, hissiy tasavvurlarni uyg'otadi. Bolalar adabiyotining oddiy va tushunarli tili o'quvchida o'ziga xos estetik muhit yaratadi.

Obrazlilik va metaforalik: bolalar adabiyotida ko‘plab badiiy vositalar mavjud bo‘lib, ular orqali voqea va hislar yanada jonli ko‘rinadi. Masalan, ertak va rivoyatlarning tasviriyliigi bolada yangi taassurotlar uyg‘otadi.

Qahramonlarning hissiy tajribasi: o‘quvchi qahramonlarning hayotiy vaziyatlari bilan tanishib, ularning his-tuyg‘ularini so‘z va fikr orqali anglaydi va shu bilan estetik did oshadi.

Etik va didaktik omillar: bolalar adabiyoti ko‘pincha axloqiy qadriyatlar, insoniy fazilatlarni targ‘ib qiladi. Estetik did rivojlanayotganda shu qadriyatlar bilan bog‘lanishi muhimdir.

Pedagogik nuqtai nazardan bolalar adabiyotining didni rivojlantirishdagi roli amaliy faoliyatlar bilan mustahkamlanadi. Masalan, o‘quvchilarni savol-javob, muhokama, drammatizatsiya va ijodiy mashg‘ulotlar orqali jalb qilish ular fikrini mustahkamlaydi.

Pedagogik metodlar bolalar estetik didini tarbiyalashda asosiy vosita hisoblanadi. Tarbiyaviy jarayonda boshqarilgan va erkin faoliyat uyg‘unlikda bo‘lishi o‘quvchining badiiy tafakkurini rivojlantiradi.

Adabiyot darolarida estetik didni rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik yondashuvlar qo‘llaniladi:

Integratsiyalashgan ta‘lim: adabiyotni boshqa fanlar, masalan, tasviriy san‘at, musiqa, qo‘l mehnati bilan bog‘lash o‘quvchilarni ko‘p qirrali rivojlantiradi.

Interfaol metodlar: dialog, rolli o‘yinlar, drammatizatsiya o‘quvchilarning jalb qilinishini oshiradi.

Differensial yondashuv: har bir bolaning didi va qobiliyatiga moslashtirilgan metodikalar yordamida estetik did shakllantiriladi.

Hissiy pedagogika: o‘quvchilarning hissiyotlariga ta‘sir qilish usullarini qo‘llash orqali ular san‘at asarlarini chuqur eshita boshlaydi.

O‘quvchilar bilan ishlashda o‘qituvchi badiiy asarning go‘zalligini his qildirishga katta ahamiyat berishi, hissiy ta‘sirni uyg‘otishi zarur. Shu bilan birga, ota-ona va maktab jamoasi o‘rtasida hamkorlik bolalar estetik didi rivojida muhimdir.

Bolalar adabiyoti – bolalar dunyoqarashini shakllantiruvchi eng samarali vositalardan biridir. U bolaning til rivojiga ta‘sir qilishi, vatanparvarlik tuyg‘usi, insoniy fazilatlar va estetik ziyo tarbiyalashdagi o‘rni beqiyosdir. Bolalar adabiyoti asarlarida har xil obrazlar, qahramonlarning boy his-tuyg‘ulari, rang-barang tasvirlar, fe‘l-atvor va voqealar orqali estetik did rivojlantiriladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan adabiyotni tanlashda uning oson tushunarli, qiziqarli, nafosatga boy hamda ma‘naviy ahamiyatga ega bo‘lishi muhimdir. Masalan, xalq ertaklari, milliy dostonlar, zamonaviy badiiy qissalar bolalarda san‘atga, so‘z va tasvirlarga bo‘lgan muhabbatni uyg‘otadi.

Estetik didni rivojlantirishda o‘qituvchining metodi ham muhim ahamiyatga ega. Bolalar adabiyotidan samarali foydalanish uchun quyidagi usullarni qo‘llash tavsiya etiladi:

Nafosatli o‘qish va tinglash: o‘quvchilarni adabiyotni nafaqat matn sifatida, balki san‘at asari sifatida qabul qilishlari uchun o‘qituvchi matnni tafakkur bilan, his-tuyg‘ularni uyg‘otgan holda o‘qib berishi kerak. Misol uchun, hikoya qahramonlarining kayfiyatini ovoz va jismoniy harakat orqali ifodalash.

Obrazli tasvirlarni tahlil qilish: maktdagi o‘qish jarayonida o‘quvchilar bilan birga lavhalar, qahramonlarning ko‘rinishi, qiyofasi va muhit tasvirini muhokama qilish, qarama-qarshi obrazlar ustida fikr yuritish estetik didga ijobiy ta’sir qiladi.

Ijodiy mashg‘ulotlar: o‘quvchilarni ertak yoki qissa asosida rasm chizishga, she’r yozishga yoki sahnalashtirishga jalb qilish ularning hissiyot va tasavvurini rivojlantiradi.

San’at bilan bog‘lash: adabiyot orqali olingan estetik tajribani musiqiy yoki qo‘l mehnati darslari bilan bog‘lash – bolalarda bu haqiqiy san’atga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.

Munozara va fikr almashish: hikoya mavzusida o‘quvchilar fikrlarini bildirish, o‘z didlari haqida so‘zlash orqali ularning tanqidiy fikrlash qobiliyati va estetik qarashlari shakllanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining estetik didini rivojlantirish uchun o‘quv rejalariga bolalar adabiyoti asarlarini kiritish, ular bo‘yicha ijtimoiy va estetik munosabatlarni chuqurlashtirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ota-ona va jamiyatning ham mas’uliyati katta bo‘lib, ular bolani san’at va adabiyotga muhabbat bilan tarbiyalashda hamkorlik qilishlari lozim.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining estetik didini rivojlantirishda bolalar adabiyotining ahamiyati beqiyosdir. Adabiyot bolaga nafaqat bilim beradi, balki uning tasavvuri, hissiyotlari, yaratish qobiliyatlari rivojlanishida yordam beradi.

O‘quv jarayonida badiiy matnlardan to‘g‘ri va maqsadli foydalanish, interfaol metodlarni joriy etish bolalarda san’atga va go‘zallikka bo‘lgan mehrni oshiradi, estetik didni mustahkamlaydi. Shu sababli boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, metodistlar va ota-onalar bolalar adabiyotini ta’limda strategik o‘ringa qo‘yib, bu sohadagi metodlarni takomillashtirishlari zarur. Kelajak avlod san’atni chuqur anglaydigan, madaniyatni qadrlaydigan va jamiyatda faol ishtirok etadigan shaxslar bo‘lib yetishishi uchun estetik didni tarbiyalashga doimiy e’tibor berilishi lozim.

Adabiyotlar

1. Akhmedova D.M. Bolalar adabiyoti va uning ta’lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni. – T.: O‘qituvchi, 2018.
2. Azimov S. Estetik didni rivojlantirishning pedagogik asoslari // Pedagogika va psixologiya. – T., 2020. 3(12), 45-52.
3. Baymirzaev B. Estetik tarbiya metodikasi. – T.: Ilm, 2017.
4. Gimadiyev Sh.H. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining badiiy didini shakllantirishda adabiyotning roli // Ta’lim va tarbiya masalalari, 2019. 2(30), 23-29.
5. Muminov R., Xo‘jayev J. O‘quvchilarda estetik didni rivojlantirish metodlari // O‘zbekiston pedagogika. – 2016. – 1(5), 14-19.
6. Shamsiyev O.T. Bolalar adabiyoti va estetik didni shakllantirish. – T.: Fan va texnologiya, 2015.
7. Yuldashev A. Bolalar adabiyoti va estetik did: nazariy va amaliy jihatlar // Ilmiy-tadqiqot jurnali, 2019. – 4(22)-son. – B. 38-44.